

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927546>

УДК 338.27

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГНОЗА
РЕАЛИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ SALES-FORECAST С МОДЕЛЬЮ
ТЕЙЛА-ВЕЙДЖА В ПАКЕТЕ MICROSOFT EXCEL**

Н.В. Косяк,

ст.преп.

Н.Г. Леонова,

к.социол.н., доц.,

ПГУ,

г. Тирасполь

А.В. Косяк,

студент 4 курса, напр. «Программная инженерия», профиль напр.
«Инженерия программного обеспечения и компьютерных систем»

А.В. Лозинская,

студентка 4 курса, напр. «Информационные системы и технологии»,
профиль напр. «Информационные системы и технологии в дизайне»,

НИУ МИЭТ,

г. Зеленоград

Аннотация: В данной работе рассматривается система Sales-Forecast и модель Тейла-Вейджа, на основе которых строится прогноз реализации кроссовок. Для упрощения вычислений исходные статистические данные логарифмируются, в результате чего экспоненциальная тенденция модели Тейла-Вейджа преобразуется в линейную, а мультипликативная сезонная модель в аддитивную. Для каждой модели осуществляется геометрическая интерпретация полученных результатов, находятся средняя ошибка аппроксимации и относительная ошибка прогноза. В конце исследования проводится сравнительный анализ построенных прогнозов. Вычисления промежуточных значений и построение прогноза реализуются в пакете Microsoft Excel.

Ключевые слова: прогноз, модель Тейла-Вейджа, система Sales-Forecast, коэффициенты аддитивного роста и сезонности, доверительные интервалы, средняя ошибка аппроксимации модели, относительная ошибка прогноза

COMPARATIVE ANALYSIS OF CONSTRUCTION OF SALES-FORECAST SYSTEM WITH THE TAIL-WAGE MODEL IN MICROSOFT EXCEL PACKAGE

N.V. Kosiuk,
senior lecturer

N.G. Leonova,
candidate of Social Sciences, Associate Professor,
PSU,
Tiraspol

A.V. Kosiuk,
4th year student, direction "Software Engineering", profile direction
"Software and Computer Systems Engineering"

A.V. Lozinskaia,
4th year student, direction "Information systems and Technologies", profile
direction "Information systems and technologies in design",
NRU MIET,
Zelenograd

Annotation: This paper examines the Sales-Forecast system and the Theil-Wage model, on the basis of which a forecast for the sale of sneakers is built. To simplify calculations, the raw statistics are logarithmized, converting the exponential trend of the Theil-Wage model to linear and the multiplicative seasonal model to additive. For each model, a geometric interpretation of the obtained results is carried out, the average approximation error and the relative prediction error are found. At the end of the study, a comparative analysis of the constructed forecasts is carried out. Calculations of intermediate values and construction of a forecast are implemented in Microsoft Excel.

Keywords: forecast, Theil-Wage model, Sales-Forecast system, additive growth and seasonality coefficients, confidence intervals, average model approximation error, relative forecast error

В настоящее время в мировой экономике происходят различного рода изменения производственных отношений, которые создают немало важный учёт долговременных аспектов. Для того чтобы повысить ее деятельность, необходимо правильно принимать решения и задействовать все факторы, которые влияют на их результаты. На этот случай и требуется прогнозирование, которое позволяет определить альтернативные стадии развития предполагаемого процесса и найти наиболее лучший вариант его реализации [1, 2]. Для этого к результату прогнозирования предъявляется такое требование, как высокий уровень достоверности прогнозов, или достаточно высокая степень вероятности прогнозных оценок. Только при выполнении этого требования можно построить прогноз с наибольшей точностью [1].

В данном исследовании проводится сравнительный анализ построения прогноза реализации в системе Sales-Forecast с моделью Тейла-Вейджа в пакете Microsoft Excel.

Согласно данным одного из магазинов г. Санкт-Петербурга были рассмотрены объёмы реализации кроссовок за четыре года (табл. 1). По этим данным строится прогноз на год вперед поквартально с помощью системы Sales-Forecast и адаптивной модели Тейла-Вейджа.

Таблица 1 – Исходные статистические данные

№ п/п	Период	Продажи, тыс. руб.	№ п/п	Период	Продажи, тыс. руб.
1	01.12.2017 – 31.02.18	940,64	9	01.12.2019 - 31.02.20	1192,29
2	01.03.2018 – 31.05.18	962,37	10	01.03.2020 – 31.05.20	1208,24
3	01.06.2018 – 31.08.18	975,31	11	01.06.2020 – 31.08.20	1218,19
4	01.09.2018 – 31.11.18	933,66	12	01.09.2020 – 31.11.20	1232,25

№ п/п	Период	Продажи, тыс. руб.	№ п/п	Период	Продажи, тыс. руб.
5	01.12.2018-31.02.19	1076,37	13	01.12.2020 – 31.02.21	1241,96
6	01.03.2019 – 31.05.19	1096,43	14	01.03.2021 – 31.05.21	1261,62
7	01.06.2019 – 31.08.19	1120,67	15	01.06.2021 – 31.08.21	1271,41
8	01.09.2019 – 31.11.19	1142,34	16	01.09.2021 – 31.11.21	1287,02

На основе системы Sales-Forecast определяются оптимистичный и пессимистичный прогнозы и находится относительная ошибка прогноза. На основе модели Тейла-Вейджа определяются доверительные интервалы и находятся относительная ошибка прогноза и средняя ошибка аппроксимации.

Для построения прогноза на основе системы Sales-Forecast сначала определяется «коридор: Оптимистичный прогноз – Пессимистичный прогноз», в рамках которого наблюдается, как продвигаются продажи. Так же находится коэффициент сезонности и отклонение, которое используется для создания корректного графика [3]. Для построения прогноза поквартально на год используется функция ПРЕДСКАЗ. Для первого квартала прогноз определяется по формуле: =ПРЕДСКАЗ(А18;В\$2:В\$17;А\$2:А\$17). Аналогично строится прогноз для остальных кварталов. Коэффициент сезонности находится по формуле:
$$=(B2:B5+B6:B9+B10:B13+B14:B17)/СУММ(B2:B17)*4.$$

Найденный прогноз улучшается сезонностью, для этого в формулу для месяца «декабрь 2020» вводится добавочная формула: =ПРЕДСКАЗ(А18;В\$2:В\$17;А\$2:А\$17)*ИНДЕКС(\$С\$5;МЕСЯЦ(Е18)).

Для построения пессимистичного и оптимистичного прогнозов, вычисляется отклонение на основании прогнозируемых значений. Используется функция ДОВЕРИТ.:=ДОВЕРИТ(0,05;СТАНДОТКЛОН(С50:С61);СЧЁТ(С50:С61)).

Пессимистичный прогноз вычисляется как разность просчитанного прогноза и полученного отклонения. Оптимистичный

прогноз вычисляется как сумма просчитанного прогноза и полученного отклонения [3] Все найденные значения представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Прогноз на год вперед, пессимистичный и оптимистичный прогнозы

Период	Продажи кроссовок, тыс. руб.	Коэффициент сезонности	Прогноз	Отклонение	Пессимистичный	Оптимистичный	Абсолютная ошибка средних
01.12.2014	940,64	98,04%		31,30473124			
01.03.2015	962,37	99,75%					
01.06.2015	975,31	101,00%					
01.09.2015	933,66	101,21%					
01.12.2015	1076,37						
01.03.2016	1096,43						
01.06.2016	1120,67						
01.09.2016	1142,34						
01.12.2016	1192,29						
01.03.2017	1208,24						
01.06.2017	1218,19						
01.09.2017	1232,25						
01.12.2017	1241,96						
01.03.2018	1261,62						
01.06.2018	1271,41						
01.09.2018	1287,02		1287,02		1287,02	1287,02	
01.12.2018			1322,975772		1291,671040	1354,280503	
01.03.2019			1347,340276		1316,035545	1378,645008	
01.06.2019			1372,246214		1340,941483	1403,550946	
01.09.2019			1397,152152		1365,847421	1428,456884	
			1359,928604		1328,623872	1391,233335	31,304731

На основе полученных результатов строятся графики продажи кроссовок, прогноза, пессимистичных и оптимистичных прогнозов (рису. 1).

Рисунок 1 – Графики продажи кроссовок, прогноза, пессимистичных и оптимистичных прогнозов

Относительная ошибка прогноза определяется по формуле $\delta = \frac{\Delta_{cp,n}}{x_{cp,n}} \cdot 100\%$.

Согласно полученным результатам таблицы 2, относительная ошибка прогноза составляет $\delta = 2,30\%$. Она меньше 5%, а это говорит о том, что прогноз построен достаточно точно.

Теоретические значения и прогноз по модели экспоненциального сглаживания с аддитивной сезонностью и линейным ростом (модель Тейла-Вейджа) находятся с помощью выражения:

$$\hat{x}_t^* = \hat{a}_{1,t-\tau} + \tau \cdot \hat{a}_{2,t-\tau} + \hat{g}_{v_t,k_{t-1}},$$

где τ – период упреждения;

$\hat{a}_{1,t}, \hat{a}_{2,t}$ – аддитивные коэффициенты роста;

$\hat{g}_{v_t,k_{t-1}}$ – аддитивный коэффициент сезонности [1, 2, 4].

Коэффициенты $\hat{a}_{1,t}, \hat{a}_{2,t}$ и $\hat{g}_{v_t,k_{t-1}}$ вычисляются рекуррентным образом с помощью формул обновления:

$$\hat{a}_{1,t} = \alpha_1(x_t - \hat{g}_{v_t,k_{t-1}}) + (1 - \alpha_1)(\hat{a}_{1,t-1} + \hat{a}_{2,t-1});$$

$$\hat{g}_{v_t,k_t} = \alpha_2(x_t - \hat{a}_{1,t}) + (1 - \alpha_2)\hat{g}_{v_t,k_{t-1}};$$

$$\hat{a}_{2,t} = \alpha_3(\hat{a}_{1,t} - \hat{a}_{1,t-1}) + (1 - \alpha_3)\hat{a}_{2,t-1}$$

Оценки параметров модели определяются при помощи коэффициентов сглаживания $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, где $0 < \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 < 1$ [1, 2, 4].

Для упрощения вычислений первоначальные данные продажи кроссовок логарифмируются (в этом случае экспоненциальная тенденция преобразуется в линейную, а мультипликативная сезонная модель в аддитивную), а затем сглаживаются относительно линейной зависимости $Ln\hat{x}_t = a_0 \cdot t + a_1$ [5]. Значения a_0 и a_1 находятся с помощью метода наименьших квадратов по первым восьми точкам статистического ряда. Для этого решается система нормальных уравнений [6].

В данном исследовании значения a_0 и a_1 равны:
 $\{a_1 = 0,03112791964$
 $\{a_0 = 6,79511280536$. С их помощью пересчитываются первые восемь исходных значений $Ln(x(t))$ по формуле $Ln\hat{x}_t = 0,03112791964 \cdot t + 6,79511280536$, определяются отклонения $\Delta_t = Ln(x(t)) - Ln\hat{x}_t$, на основе которых рассчитываются аддитивные коэффициенты роста и сезонности, а также теоретические значения,

вычисленные по модели Тейла-Вейджа и абсолютная погрешность аппроксимации $E(t) = Ln(x(t)) - \hat{x}_t^*$ (табл. 3).

Таблица 3 – Аддитивные коэффициенты роста и сезонности, теоретические значения и абсолютная погрешность аппроксимации

t	$Ln(x(t))$	$Ln\hat{x}_t$	Δ_t	$\hat{a}_{1,t}$	$\hat{a}_{2,t}$	\hat{g}_{v_t,k_t}	\hat{x}_t^*	E(t)
1	6,8465 60	6,8262 41	0,0203 20	6,8231 57	0,0308 19	0,0236 09	6,8516 99	- 0,0051 39
2	6,8693 39	6,8573 69	0,0120 30	6,8542 40	0,0308 45	0,0151 41	6,8689 59	0,0004 40
3	6,8827 55	6,8884 97	- 0,0057 41	6,8828 08	0,0306 18	0,0000 99	6,8865 53	- 0,0037 98
4	6,8391 12	6,9496 24	- 0,0805 12	6,8939 82	0,0286 73	- 0,0535 74	6,8715 19	- 0,0324 07
5	6,9813 49	6,9507 52	0,0305 97	6,9437 06	0,0307 78	0,0362 39	6,9462 64	0,0350 85
6	6,9989 14	6,9818 80	0,0179 34	6,9805 98	0,0313 90	0,0188 08	6,9896 26	0,0101 88
7	7,0216 82	7,0130 08	0,0086 74	7,0177 45	0,0319 65	0,0035 52	7,0120 88	0,0095 94
8	7,0408 34	7,0441 36	- 0,0033 02	7,0765 28	0,0346 47	- 0,0374 82	6,9961 37	0,0446 97
9	7,0836 31			7,0729 05	0,0308 20	0,0132 76	7,1474 15	- 0,0637 85
10	7,0969 20			7,0883 57	0,0292 83	0,0095 87	7,1225 34	- 0,0256 15
11	7,1051 21			7,1079 97	0,0283 19	- 0,0022 33	7,1211 94	- 0,0160 73
12	7,1165 97			7,1469 74	0,0293 85	- 0,0310 88	7,0988 33	0,0177 63

t	Ln(x(t))	Ln \hat{x}_t	Δ_t	$\hat{a}_{1,t}$	$\hat{a}_{2,t}$	\hat{g}_{v_t,k_t}	\hat{x}_t^*	E(t)
1 3	7,1244 46			7,1372 45	0,0254 73	- 0,0101 91	7,1896 36	- 0,0651 90
1 4	7,1401 51			7,1434 26	0,0235 44	- 0,0019 88	7,1723 06	- 0,0321 54
1 5	7,1478 81			7,1568 57	0,0225 32	- 0,0083 01	7,1647 37	- 0,0168 56
1 6	7,1600 84			7,1864 59	0,0232 39	- 0,0268 46	7,1483 02	0,0117 83

В таблице 4 представлен прогноз на год вперед поквартально и значения доверительных интервалов, которые находятся по формуле: $Y_{n+\tau} \pm t_\alpha \cdot S_p$, где τ – период упреждения; S_p – средняя квадратическая ошибка прогноза; t_α – значение t -статистики Стьюдента (в нашем случае $t_\alpha = 2,1314$) [7, 8].

Таблица 4 – Прогноз на год поквартально, значения доверительных интервалов

i	Прогноз	Левый доверительный интервал	Правый доверительный интервал
1	7,199508	7,111276	7,287740
2	7,207711	7,119479	7,295944
3	7,201398	7,113166	7,289631
4	7,182853	7,094621	7,271086
среднее	7,197867	7,109636	7,285099

Ошибка аппроксимации определяется по формуле: $\bar{A} = \frac{1}{N} \sum \left| \frac{E(t)}{Ln(x(t))} \right| \cdot 100\%$

В таблице 5 приведены значения отклонений $E(t)$ и отношений $\delta E = \frac{E(t)}{Ln(x(t))}$.

Таблица 5 – Относительные ошибки для каждой из 16 точек

t	Ln(x(t))	E(t)	δE	t	Ln(x(t))	E(t)	δE
1	6,846560	- 0,005139	- 0,000751	9	7,083631	- 0,063785	- 0,009005
2	6,869339	0,000440	0,000064	10	7,096920	- 0,025615	- 0,003609
3	6,882755	- 0,003798	- 0,000552	11	7,105121	- 0,016073	- 0,002262
4	6,839112	- 0,032407	- 0,004739	12	7,116597	0,017763	0,002496
5	6,981349	0,035085	0,005026	13	7,124446	- 0,065190	- 0,009150
6	6,998914	0,010188	0,001456	14	7,140151	- 0,032154	- 0,004503
7	7,021682	0,009594	0,001366	15	7,147881	- 0,016856	- 0,002358
8	7,040834	0,044697	0,006348	16	7,160084	0,011783	0,001646
				Σ			- 0,018527

Согласно полученным результатам, средняя ошибка аппроксимации составляет $\bar{A} = \frac{0,018527}{16} \cdot 100\% = 0,16\%$. Она существенно меньше 10%, а это говорит о том, что модель Тейла-Вейджа обладает высокой точностью и она может быть использована для расчета прогнозов.

Относительная ошибка прогноза находится по формуле: $\delta = \frac{x_{\Pi} - x_{\Delta}}{x_{\Pi}} \cdot 100\%$.

В данном исследовании $x_{\Delta} = 7,286099$, $x_{\Pi} = 7,197867$ (таблица 4), а тогда, относительная ошибка прогноза составляет $\delta = 1,21\%$. Она меньше 5%, а это говорит о том, что прогноз построен достаточно точно.

На рисунке 2 изображены графики прологарифмированных исходных данных, прогноза и доверительных интервалов.

Рисунок 2 – Графики прологарифмированных исходных данных, прогноза, доверительных интервалов

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что построенные прогнозы дают достаточно высокую точность, относительные ошибки не превышают 5%. Это говорит о том, что обе модели правильно представляют пропорции статистических данных. Применяя модель Тейла-Вейджа, исходные статистические данные аппроксимировались теоретическими значениями, которые учитывали аддитивные коэффициенты роста и сезонности, при этом средняя ошибка аппроксимации составила 0,16%, что намного меньше 10%. А это означает, что модель Тейла-Вейджа обладает высокой точностью и может быть использована для расчетов прогнозов [7, 8]. В данной работе модель Тейла-Вейджа дает лучше точность при построении прогнозов, чем система Sales-Forecast.

При проведении исследования были выявлены следующие аспекты:

- для составления точного прогноза необходимо рассматривать различные модели прогнозирования и находить среди них оптимальную;

- для получения высокой точности аппроксимации модели необходимо использовать большое количество точек измерения.

Успешное применение статистических методов прогнозирования возможно лишь при сочетании знаний в области

используемых методов с глубоким знанием объекта исследования, с содержательным экономическим анализом.

Список литературы

[1] Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. / Ю.П. Лукашин – М.: Финансы и статистика, 2003. 416 с.

[2] Косовцева Т.Р. Технологии информации. Адаптивные методы прогнозирования. Учебное пособие. / Т.Р. Косовцева, В.В. Беляев – СПб: Университет ИТМО, 2016. 31 с.

[3] StatSoft: Sales-Forecast [Электронный ресурс] – URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:StatSoft:_Sales-Forecast (дата обращения: 02.02.2024)

[4] Дегтярева Н.А. Модели анализа и прогнозирования на основе временных рядов: монография / Н.А. Дегтярева. – Челябинск: Изд-во ЗАО Библиотека А. Миллера, 2018. 160 с.

[5] Афанасьев В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование: учебник / В.Н. Афанасьев; АйПиАрМедиа – Саратов, Оренбург.гос.ун-т. – Оренбург: 2020. 286 с.

[6] Спиридонова Г.В. Линейное программирование в экономике, учебное пособие. / Г.В. Спиридонова, Н.В. Семенова – Издательство ПГУ, Тирасполь, 2006. 124 с.

[7] Спиридонова Г.В. Финансовые вычисления: учебное пособие / Г.В. Спиридонова, Т.И. Старчук, И.И. Журжи – Тирасполь: Изд-во ПГУ, 2010. 80 с.

[8] Косюк Н.В. Прогнозирование объемов реализации продукции на основе модели Хольта-Уинтерса / Н.В. Косюк, Н.Г. Леонова, А.В. Косюк // Сборник научных статей по материалам XIII Международной научно-практической конференции (15 декабря 2023 г., г. Уфа). В 3 ч. Ч.2 – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. 164-172 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Lukashin Yu.P. Adaptive methods for short-term time series forecasting. / Yu.P. Lukashin – М.: Finance and Statistics, 2003. 416 p.

[2] Kosovtseva T.R. Information technologies. Adaptive forecasting methods. Tutorial. / T.R. Kosovtseva, V.V. Belyaev – St. Petersburg: ITMO University, 2016. 31 p.

[3] StatSoft: Sales-Forecast [Electronic resource] – URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Product:StatSoft:_Sales-Forecast (access date: 02/02/2024)

[4] Degtyareva N.A. Models of analysis and forecasting based on time series: monograph / N.A. Degtyareva. – Chelyabinsk: Publishing House ZAO Library A. Miller, 2018. 160 p.

[5] Afanasyev V.N. Time series analysis and forecasting: textbook / V.N. Afanasyev; IPArMedia – Saratov, Orenburg.state university. – Orenburg: 2020. 286 p.

[6] Spiridonova G.V. Linear programming in economics, textbook. / G.V. Spiridonova, N.V. Semenova – PSU Publishing House, Tiraspol, 2006. 124 p.

[7] Spiridonova G.V. Financial calculations: textbook / G.V. Spiridonova, T.I. Starchuk, I.I. Zhurzhi – Tiraspol: PSU Publishing House, 2010. 80 p.

[8] Kosyuk N.V. Forecasting product sales volumes based on the Holt-Winters model / N.V. Kosyuk, N.G. Leonova, A.V. Kosyuk // Collection of scientific articles based on the materials of the XIII International Scientific and Practical Conference (December 15, 2023, Ufa). At 3 hours. Part 2 – Ufa: Publishing house. Scientific Research Center Bulletin of Science, 2023. 164-172 p.

© Н.В. Косюк, Н.Г. Леонова, А.В. Косюк, А.В. Лозинская, 2024

Поступила в редакцию 02.02.2024

Принята к публикации 16.02.2024

Для цитирования:

Косюк Н.В., Леонова Н.Г., Косюк А.В., Лозинская А.В. Сравнительный анализ построения прогноза реализации в системе Sales-Forecast с моделью Тейла-Вейджа в пакете Microsoft Excel // Инновационные научные исследования. 2024. № 2-1(39). С. 79-90. URL: <https://ip-journal.ru/>